

EXERCÍCIO FÍSICO COMO FORMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Péter Carvalho Antunes¹; Bárbara Ferreira Lopes¹; Israel Henrique Santos Sousa¹;
José Antônio Alves Pereira¹; Maria Clara Miranda de Sá¹; Ana Paula da Silva
Perez²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O câncer de mama é considerado a neoplasia mais prevalente entre as mulheres, também é o tipo de tumor com maior mortalidade nesse grupo social, sendo causado sobretudo por fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Nesse contexto, observa-se que a prática de exercício físico possui uma relação significativa, tanto com o tratamento dos pacientes, quanto com a prevenção da neoplasia em questão. **Objetivo:** Desse modo, objetiva-se com este trabalho, analisar os efeitos da prática de exercícios físicos no tratamento e na prevenção do câncer de mama. **Metodologia:** Foi feita uma revisão narrativa da literatura, nas plataformas de dados Pubmed, MEDLINE e Scielo, utilizando os descritores em saúde “Exercício Físico”, “Prevenção de Doenças”, “Neoplasias de mama” e “Terapêutica”. Foram selecionados artigos em um período de 5 anos de publicação nas línguas portuguesa e inglesa. **Resultados:** Foram avaliados 13 artigos que se encaixavam nas especificações da metodologia e os resultados demonstraram que a prática de exercício físico (resistido e aeróbico) atua como um recurso terapêutico eficaz, pois potencializa os benefícios farmacológicos e mitiga os efeitos adversos desse, uma vez que ajuda na manutenção do sistema osteomuscular, reduz os riscos de doença cardiovascular (efeito colateral direto do tratamento de câncer), reduz comorbidades pré-existentes, mitiga distúrbios do sono e melhora a aptidão respiratória, assim como os indicadores de saúde mental. Ademais, o exercício físico configura-se como um fator modificável associado a prevenção do câncer de mama, já que o sedentarismo e excesso de peso são fatores de risco para essa neoplasia. **Conclusão:** O estudo revelou uma relação positiva entre a prática de exercício físico com a prevenção e o tratamento do câncer de mama, tanto nos diferentes estágios do tratamento, quanto na mitigação dos efeitos adversos causados por ele. Entretanto, a escassez de pesquisas sobre o tema dificulta estabelecer um protocolo com especificações sobre a duração, intensidade e quais os exercícios mais adequados. Então, é necessário que estudos sejam realizados para que a importância da prática seja enfatizada como estratégia na luta contra o câncer de mama e nas diretrizes de tratamento e prevenção da doença.

Palavras-chave: Exercício físico, neoplasia de mama, prevenção.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.